

ЁШЛАР ЎРТАСИДАГИ ЭКСТРЕМИЗМНИ ХУСУСИЯТЛАРИ

ХАМДАМОВ АБДУВАЛИ АХМЕДОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги Академияси
тезкор-қидирув фаолияти кафедраси профессори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20134528>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-may 2026 yil
Ma'qullandi: 5-may 2026 yil
Nashr qilindi: 11-may 2026 yil

KEY WORDS

экстремизм, ёшлар
орасида экстремизм,
ижтимоий-психологик
хусусиятлар, ҳозирги ҳолат,
девиант хулқ-атвор.

ABSTRACT

Мақолада ёшлар орасида экстремизмнинг ҳозирги ҳолати, ёшлар орасида экстремизмнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари, унинг тарқалиши муаммоси кўриб чиқилади ва таҳлил қилинади, профилактика чоралари мажмуини очиб беришга ҳаракат қилинади.

Ёшлар ўртасидаги ҳуқуқбузарлик давлат ва бутун жамиятни ташвишга солиб келмода. Ёшлар экстремизмига қарши курашиш муаммоси уни амалга оширишнинг турли жиҳатларини ўз ичига олган умуммиллий вазифага айланиб бормоқда. Замонавий ёшлар экстремизмининг асосий белгилари: “уюшганликни, гуруҳларнинг жипслигини ошириш, уларда мафкуравий, таҳлилий ва жанговар тузилмаларни шакллантириш, махфийлик чораларини кучайтириш, уларнинг мафкурасини тарқатиш ва ҳаракатларини мувофиқлаштириш учун энг янги ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш”¹ деб тушунса бўлади.

Ёшлар ўзига хос ижтимоий-психологик хусусиятларга эга бўлган катта ижтимоий гуруҳ сифатида қаралади, уларнинг мавжудлиги ёшларнинг ёш хусусиятлари ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий аҳволи, маънавий дунёси бир ҳолатда шаклланган эканлиги билан белгиланади.

Замонавий илмий адабиётларда бу гуруҳга одатда (статистика ва социологияда) “15 ёшдан 30 ёшгача бўлган” одамлар киради.²

Бўлаётган воқеаларга, асосан, сиёсатшунослар ёки ҳуқуқшунослар томонидан берилган илмий шарҳларда сабаб сифатида кўпинча ижтимоий-иқтисодий инқирозлар, цивилизациялар тўқнашуви ва сайёрамизни қамраб олган глобаллашув жараёни каби ҳодисалар келтирилади.

Дарҳақиқат, экстремизм бугунги воқеликнинг маҳсулидир, деган фикрга қўшилиб бўлмайди. Аксинча, ёт маданиятлар, эътиқод ва ғояларга нисбатан муросасизлик инсониятга ўз тарихи давомида турли кўринишларда намоён бўлган бўлсада ҳамроҳ бўлганини айтиш керак. Агар экстремизм муаммосини шу нуқтаи назардан кўриб чиқсак, шуни тан олиш керакки, замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитлар бу ҳодисаларнинг ўзи

¹Родионов А. В. Лидер в молодежной среде – проблемы противодействия молодежному экстремизму // Общество и право. 2008. № 1. С. 23э

²Бааль Н. Б. Девиантное поведение в механизме формирования криминального экстремизма в молодежной среде // Вопр. ювенал. юстиции. 2008. № 4. С. 12

эмас, балки уларнинг намоён бўлиш шаклини белгилайди. Агар илгари фуқароларнинг мафкуравий бирлигини куч билан таъминлаш ва миллий, диний ёки мафкуравий устунликни намоёиш қилиш фақат ўз мамлакатлари кучига эга бўлган давлат раҳбарлари учун мумкин бўлган бўлса, замонавий технологиялар (қурол, алоқа, оммавий ахборот воситалари) одамларнинг айрим гуруҳлари ёки ҳатто алоҳида шахслар учун имкон яратиш, бунинг натижасида экстремизм ва терроризмнинг замонавий шакллари пайдо бўлди. Ва бу факт экстремистик ва террористик хатти-ҳаракатларнинг психологик моҳияти ҳақидаги саволни янада долзарб қилади.

Ҳамма замонларда ҳам ўз мавжудлиги ва дунёни идрок этиш тамойилларини ҳамма учун мажбурий қилиб қўйиш зарур деб ҳисоблаган одамлар бўлган. Уларнинг шахсий тузилиши қандай бўлган? Тарихий ўзгаришлар одамларнинг ҳар қандай мафкуравий мақсадларга эришиш йўлида фидойилик билан боғлиқ хулқ-атвориға баҳо беришни ўзгартиради, лекин унинг психологик моҳияти, ташқи кўриниши ва ҳиссий-мотивацион асослари ўзгаришсиз қолади. Шахслар ва ижтимоий гуруҳларнинг хулқ-атворидаги экстремизм ҳар бир тарихий даврга хос бўлган ҳодиса бўлиб, уни бутунлай йўқ қилиб бўлмайди. Аммо экстремистик кайфиятнинг намоён бўлиш даражаси ва жиддийлиги ижтимоий, иқтисодий ва экологик ўзгаришлар, жамият яхлитлик даражасининг заифлашиши билан белгиланади.

Ёшлар ўртасида бу ҳодисанинг пайдо бўлишининг сабаблари кўп бўлиши мумкин. Бунинг сабаблари қаторига:

–ижтимоий муҳитга мослашмаган шахсларга тарбиявий таъсир кўрсатиш тизимининг етарли даражада самарасизлигини;

–умуман экстремизм кўринишларининг самарали ижтимоий олдини олишнинг йўқлиги ва махсус кадрларнинг этишмаслиги;

–илгари жиноий ҳаракатлар содир этган ўсмирларнинг профилактикаси, реабилитация қилиш усуллари ва воситаларининг самарасизлигини ҳам киритиш мумкин.

Экстремаллик ёшликнинг муҳим хусусияти бўлиб, у онгда максимализм ва гуруҳ ва индивидуал шахсий даражадаги хатти-ҳаракатларнинг экстремал намоён бўлишининг турли шакллари сифатида тушунилади.

Онгнинг экстремал тури импульсив мотивация, тажовузкорлик, таваккалчилик, ҳайратланарли хулқ-атвор, қабул қилинган меъёрлардан четга чиқиш ёки аксинча, тушқунлик, депрессия ва пассивлик билан характерланадиган хулқ-атворнинг ўзига хос шаклларида намоён бўлади.

Ёшлар онгининг бу хусусияти ёшларнинг давлат ва жамият тузилмаларига муносабати, ёшларнинг жамиятдаги ўрни ҳақидаги ғояларга йўналтирилганлиги, қадрият йўл-йўриқлари ва хулқ-атворида намоён бўлади. Радикал мафкуралар кўпинча бу муносабатларга асосланади, улар нафақат экстремаллик билан боғлиқ - миллатчилик, анархизм, фашизм, диний фундаментализм, балки радикал шакллари ҳам олиши мумкин бўлган изоляция ёки либерализмдир.

Экстремизмни келтириб чиқарадиган ва унинг ўсишига ёрдам берадиган қуйидаги асосий сабаблар:

1. Оммавий ахборот воситаларида экстремистик материалларни тарқатиш (масалан, матбуотдаги, телевидениедаги миллатчилик руҳидаги чиқишлар, экстремистик нашрлар, интернетдаги фото ва видео материаллар ва бошқалар).

Экстремизм мафкурасини фаол тарғиб қилувчи, бошқа миллат ёки дин вакиллари, чет эл фуқароларига қарши экстремистик жиноятлар содир этишга чақириқларни ўз ичига олган экстремистик - миллатчилик сайтлари, шунингдек портловчи мосламаларни ишлаб чиқариш, террористик ҳаракатлар, миллатчилик қотилликлари ва бошқалар бўйича батафсил кўрсатмалар мавжудлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Экстремистик веб-сайтлар, қоида тариқасида, Ўзбекистондан ташқарида ҳам

интернетда экстремистик маълумотларнинг жойлаштирилишига қарши туриш ва интернетда экстремистик-миллатчилик тарғиботига чек қўйиш мақсадида ташкил этилишини инобатга олиб, биринчи навбатда самарали халқаро ҳуқуқий базани - бу соҳада давлатлар ўртасидаги халқаро ҳамкорликнинг асоси яратиш зарур.

Ёшлар экстремизми, одатда, жамиятда амалда бўлган хатти-ҳаракатлар қоидалари ва нормаларини менсимаслик ёки уларни инкор этиш билан бошланади, чунки ёшлар ўзларининг ёш хусусиятларига кўра ҳар доим радикал туйғуларга мойил бўлган. Ҳозирги кунда ёшларнинг хулқ-атворига салбий таъсир кўрсатувчи қуйидаги ўткир муаммоларни алоҳида таъкидлаш лозим: ёшларнинг жиноий гуруҳларга жалб этилиши, бўш вақтни ўтказишнинг муқобил вариантлари, бунинг натижасида гиёҳвандликнинг кучайиши. Буларнинг барчаси экстремизмнинг кучайиши учун зарур шарт-шароит яратади.

Ёшлар жамиятнинг бузғунчи кучлари учун осон ўлжадир, шунинг учун дастлаб жиноятлар билан чегарадош безорилик ғалаёнлари кейинчалик экстремистик фаолиятнинг намоён бўлиши учун асос бўлиб қолади, ўсмирлар эса катталар жиноий унсурлари таъсирига кўпроқ мойил бўлади. Ёшларнинг муҳим қисми ўртасида аниқ сиёсий йўналишларнинг йўқлиги сиёсий кескинликни, беқарорликни кучайтиради ва уларнинг аксариятини экстремистик характердаги жиноятларга жалб қилиш хавфини туғдиради, бунинг асоси сиёсий қарама-қаршилиқлардир. Ижобий идеалларнинг йўқлиги, ижтимоий кафолатлар муаммолари, ўзига ишончнинг йўқлиги, онгнинг тажовузкорлиги ва репрессивлиги, умидсизлик туйғуси, ҳаракатларни фақат шахсий фаровонликка йўналтириш ва ғзаб кўпчилик экстремистик йўналишдаги ёшларнинг норасмий бирлашмаларининг шаклланишига асос бўлади. Юқоридагиларнинг барчаси ёшлар экстремизмининг олдини олиш муаммосини долзарблаштиради.

Экстремистик фаолиятни амалга оширувчи шахснинг шахсий хусусиятлари ҳақида гапирганда, шуни таъкидлаш керакки, “жиноятчи шахси” тушунчаси кўп қиррали бўлиб, турли мутахассислар - файласуфлар, социологлар, психиатрлар, ўқитувчилар, ҳуқуқшунослар ва психологлар томонидан ўрганилади³.

Бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра, “жиноятчининг шахсий фазилатларини таҳлил қилиш жиноий хатти-ҳаракатларнинг келиб чиқишини тушунтиради ва шахснинг барқарор криминоген хусусиятларининг шаклланиши сабабларини очиб беради, шунингдек, жиноят мотивларини янада аниқроқ аниқлаш имконини беради. Тегишли криминалистик билимлар гумон қилинувчи ва айбланувчига қонуний таъсир кўрсатишнинг тактикаси ва усулларини оптимал танлаш имконини беради”⁴.

Энг кенг тарқалган жиноий шахс хусусиятларининг олтига гуруҳини аниқлашдир:

- 1) ижтимоий-демографик;
- 2) жиноят ҳуқуқи;
- 3) ҳаётнинг турли соҳаларидаги ижтимоий кўринишлар ёки баъзида улар айтганидек, ижтимоий алоқалар;
- 4) ахлоқий хусусиятлар;
- 5) психологик белгилар;
- 6) жисмоний (биологик) хусусиятлар.

³Батафсил: Маликов, М., & Холходжаев, М. (2024). К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКСТРЕМИЗМА. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(4), 188-195.

⁴Батафсил: Горьковая И. А. Юридическая психология: конспект лекций. М. ; СПб., 2005. С. 38 ; Платонова Л. В. Психология личности налогоплательщика, её поведенческие особенности // Юрид. психология. 2006. № 1. С. 19–29 ; Романов В. В. Юридическая психология : учебник. М., 1998. С. 264; и др.

Жиноятга энг яқин сабаб-оқибат занжирлари ва комплексларини таҳлил қилишда уни фақат социологик, ижтимоий-психологик ва ахлоқий-ҳуқуқий тадқиқотлар билан чеклаш жоиздир.

Шу билан бирга, жиноятчи шахси бир вақтнинг ўзида икки жиҳатдан ўрганилади: бир томондан, ижтимоий алоқалар ва таъсирлар объекти сифатида, иккинчидан, фаол, мақсадли, ўзгартирувчи фаолиятга қодир объект сифатида.

Бундай ҳолда, анъанавий тарзда аниқланган ва юқорида айтиб ўтилган хусусиятлар бундай тадқиқотнинг мақсадларини тўлиқ қондирмайди.

Жиноий-ҳуқуқий хусусиятларни таҳлил қилишда, масалан, шахс томонидан илгари содир этилган жиноятлар тўғрисидаги маълумотлар аниқланади; лекин яна бир нарса ҳам муҳим: бу жиноятлар қандай фаолият доирасида содир этилганлиги, уларда шахснинг қандай ахлоқий фазилатлари ўз ифодасини топганлигини аниқлаш муҳим албатда.

Шунинг учун шахсни маълум бир яхлитлик сифатида унинг онги ва фаолияти бирлигида, ижтимоий муҳит билан ўзаро муносабатида ўрганишда ўрганиш предмети бошқача кўринишга эга бўла бошлади. Криминологик тадқиқотлар тажрибаси ва натижалари ҳисобга олинган.

Жиноятчининг шахсий таркиби, шунингдек, муайян турдаги реакцияга мойиллик - қийинчиликларни енгиш ёки улардан қочиш, вазиятга мослашиш ёки кутиш, вазиятни баҳолаш ва қарор қабул қилишда тезлик ёки секинлик каби шахснинг бир қатор қонуний аҳамиятга эга бўлган ҳолатларда жуда муҳим бўлиши мумкин бўлган психофизиологик хусусиятларини ўз ичига олади.

Жиноятчиларнинг хусусиятларини ўрганиш шуни кўрсатдики, масалан, “уларнинг 40 фоизи стандарт ва стереотипик фикрлаш билан тавсифланади; хулқ-атворнинг бузилган мотивлари ва салбий шахсий хусусиятлар (очкўзлик, ғазаб, ироданинг заифлиги, ташаббуснинг етишмаслиги, индивидуализм ва бошқалар; кўпчилик бузук мафкуравий позиция, бузилган қиймат йўналишлари, ҳиссий беқарорлик билан тавсифланади”⁵.

Экстремистнинг шахсиятига келсак, уни ўрганишнинг аҳамиятини ортиқча баҳолаб бўлмайди: “Экстремистнинг ахлоқий-психологик ва шахсий хусусиятларини таҳлил қилиш экстремист шахсининг барқарор криминоген-экстремистик хусусиятларини шакллантириш сабабларини очиб беради, уни маълум бир жиноий-психологик турга киритишга ва жиноят сабабларини аниқроқ аниқлашга имкон беради экстремистнинг шахсини баҳолаш шахснинг ижтимоий ва ахлоқий - психологик хусусиятларини белгилайди ва бу ҳаракатнинг малакаси учун муҳим эмас, аммо у жазони индивидуаллаштиришда”⁶.

Ёшлар экстремизми вакилининг шахсини баҳолашда шуни таъкидлаш керакки, “экстремистик шахс тури» тушунчаси ноаниқ ва уни аниқ белгилаш деярли мумкин эмас. Кўришиб турибдики, экстремист шахсига қонунга хилоф хатти-ҳаракатларнинг шаклланишига таъсир қилувчи омилларнинг кўплиги туфайли универсал тавсиф бериш мумкин эмас. Ишчи тасниф сифатида биз “экстремистик шахснинг икки тури» ни ҳисобга оладиган таснифни қабул қилишимиз мумкин”⁷:

Одатда йирик шаҳарларда, молия ва саноат марказларида жиноят содир этувчи экстремист. Бундай ҳолда, жиноятчи умуминсоний қадриятларни (оила, мартаба,

⁵Лысков Б. Д. Отклоняющееся поведение при аномалиях развития личности // Психология: учебник. М.: ПРОСПЕКТ, 1998. С. 83–84.

⁶Мусаелян М. Ф. Личность участника неформальных молодежных экстремистских организаций (группировок) // Адвокат. 2010. № 6. С. 22

⁷Қаранг.: Тамаев Р.С. Организация правоохранительной деятельности в сфере противодействия экстремизму : автореф. дис д-ра юрид. наук. М., 2010.С. 27–28.

ватанга ҳурмат ва ҳ.к.) билмаслиги сабабли ўрнатилган ҳаётий кўрсатмаларга эга эмас ва ўзининг “ўзига хослигини” кўрсатишни хоҳлайди, кўпинча бошқа ирқ ёки этниқод вакилларига нисбатан нафрати билан боғлиқ бўлиб, экстремистик характердаги жиноятларни содир этади ёки ўзининг антисоциал муносабатларига содиқлигини тасдиқлайди.

Экстремистик шахснинг биринчи тури кўпинча диний экстремизмнинг намоён бўлиши билан, иккинчиси - ёшлар экстремизмини амалга ошириш билан боғлиқ⁸.

Шундай қилиб, террористик ва экстремистик шахс типларини шакллантиришнинг ижтимоий-психологик шарт-шароитларини уч гуруҳга бўлиш мумкин:

–макромуҳитнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари;

–шахснинг индивидуал шахсий хусусиятлари;

–шахснинг террористик ёки экстремистик фаолиятга мойиллиги.

Экстремистларнинг ижтимоий-демографик хусусиятларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, экстремистик (шу жумладан террористик) ҳаракатларда асосан эркаклар қатнашади. Қоида тариқасида, экстремистик ҳаракатларда жисмонан соғлом ва ақлан ақли расо шахслар (шу жумладан, турли спорт турлари билан фаол шуғулланувчилар), лекин маълум ахлоқий ва психологик шахсий хусусиятларга эга (кўпинча орттирилган) иштирок этадилар.

Ёшлар ўртасида экстремизм, экстремистик кучларни намоён бўлишининг яширин шакл кўрсаткичи кўпинча нафақат ёш шахсининг ахлоқий-психологик тузилишининг хусусиятлари, балки унинг ҳал этилмаган шахсий аҳамиятли ижтимоий муаммолари ҳам бўлиши мумкин. Ушбу сабабларга кўра, шунингдек, ўсмир психологиясининг ўзига хос хусусиятларига кўра, бу шахслар ташқи таъсирга кўпроқ мойил бўладилар (уларнинг ички ядроси заиф ва атрофдаги воқеликка маълум бир бефарқлик, ўз навбатида, уларни зомбификацияга мойил қилади). Умуман олганда, экстремистик хатти-ҳаракатларнинг намоён бўлишига кўпинча ижтимоий-психологик, маданий, ахлоқий, физиологик, ижтимоий-иқтисодий, оилавий ва бошқа декомпенсациялар мажмуаси сабаб бўлади.

Экстремистик жиноятларнинг тажовузкор шафқатсиз табиати билан боғлиқ ҳолда, экстремистларда психопатологик оғишлар, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни истеъмол қилишда барқарор гиёҳвандлик бўлиши мумкинлигини кўриб чиқиш тавсия этилади.

Экстремистик фаолиятга одатда жисмонан соғлом ва ақли расо шахслар (гарчи маълум маънавий-психологик хусусиятларга эга бўлсалар ҳам) жалб этилади, аммо бу экстремистик муҳитда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни истеъмол қилувчи ақли заиф шахслар мутлақо йўқ дегани эмас.

Экстремистик ҳаракатнинг “элитаси” (унинг раҳбарлари-мафкурачилар (экстремист-мафкурачилар) ва уларнинг энг яқин мафкуравий қуролдошлари (ҳамроҳлари)) жуда кучли экстремистик - эмотционал тажрибалар билан ажралиб туради, чунки уларнинг вазифаси экстремистик ташкилотлар (гуруҳлар) ёки экстремистик жамоаларнинг лидерларига (раҳбарларига) кучли ҳиссий ва мафкуравий таъсир кўрсатишдир, шунингдек оддий аъзо ижрочиларга (экстремист ижрочилар) бўлинади. Бу ҳиссий-мафкуравий таъсирдан кўзланган мақсад экстремистик кайфиятдаги омманинг (ҳақиқий ва потенциал экстремистлар) руҳиятини ўзлаштириш ва уларни ўзига жалб

⁸*Батафсил.:* Маликов Музаффар Абдурасулович, Холхуджаев Мухтор Кучкор угли. (2025). ОБ ОСНОВНЫХ ТИПАХ «ЭКСТРЕМИЗМА». *Эфиопские международные многопрофильные исследовательские конференции*, 473–478. <https://ejmr.org/conferences/index.php/eimrc/article/view/669>

қилишдир. Шундай экан, айнан экстремистик мафкурачилар ва уларнинг энг яқин мафкуравий шериклари учун руҳий касалликлар хавфи юқори. Экстремистик ташкилотлар (гуруҳлар, жамоалар) лидерлари (раҳбарлари) ўзига хос фанатик туйғуларни умуман бошдан кечирмаслиги, фақат уларга тақлид қилиши ёки анча паст даражада бошдан кечириши мумкин.

Оддий экстремистик ижрочилар учун кучли фанатик туйғулар эпизодик қисқа муддатли портлаш бўлиб, мафкура етакчилари ёки фавқулудда вазиятлар томонидан қўзғатилади. Айнан шу нарса уларга жиддий руҳий оғишлар хавфидан қочишга ёрдам беради, гарчи экстремистик таъсирни бошдан кечираётган пайтда, оддий экстремистик жиноятчиларнинг массаси вақтинча руҳий мувозанатсиз (адекват) бўлиб қолади ва олдиндан айтиш қийин ёки умуман олдиндан айтиб бўлмайдиган хатти-ҳаракатларга ички тайёр бўлади.

Экстремистлар шахсининг ахлоқий-психологик фазилатлари экстремистик жиноятлар содир этилишига сезиларли таъсир кўрсатади. Мафкура – ижтимоий гуруҳнинг келиб чиқиши, мавжудлиги ва у илҳомлантирган мақсадларини оқилона асослаш ҳамда шу мақсадларга эришиш воситаларини таъминловчи яхлит эътиқодлар тизимидир. Экстремистик эътиқодларнинг ажралмас тизими - экстремистик мафкурага асосланади. Экстремистик мафкура – ирқи, миллати, тили, келиб чиқиши, динга муносабати, шунингдек, ҳар қандай ижтимоий гуруҳга мансублигига кўра шахс ёки бир гуруҳ шахсларнинг қадр-қимматини камситиш, адоват ёки адоватни қўзғатиш, тоқат қилмаслик мафкурасидир.

Экстремист шахсидаги тажовузкорлик, қўрқув ва ўз жонига қасд қилиш хатти-ҳаракатларига мойиллик ва ўзига жисмоний зарар етказиш каби психофизик хусусиятларнинг ўзаро таъсири алоҳида эътиборга лойиқдир.

Агрессивлик - экстремистнинг энг кенг тарқалган умумий хавfli хусусиятидир. Маълумки, тажовузкорлик куч эмас, заифлик белгисидир (куч белгиси - хотиржам ишонч; куч истерик эмас ва “жаҳлдорликни йўқотмайди”). Агрессив одам - бу табиий жараёнда мағлуб бўлишдан қўрқадиган одам. Шунинг учун бу экстремист шахсининг яна бир хусусиятига олиб келади - мавжуд муайян вазиятлардан (ёки муаммодан) қўрқиш (қўрқув).

Бу қўрқув, **биринчидан**, воқелик ўртасидаги номувофиқлик ва унинг бундай уйғунликка бўлган қизғин истаги, дунё бу ғояларга душман эканлиги ва унинг атрофидаги экстремистик ғояларни қўллаб-қувватламайдиган одамларнинг ўз зиммасига олишга уринишларига фаол қаршилик кўрсатиши ҳақидаги тахмин, улар ҳақида бу фикрлар билан бирга келади.

Иккинчидан, экстремист шахсида қўрқув туйғусининг мавжудлиги зўравонлик ва шафқатсиз хатти-ҳаракатларни содир этган шахслар кўпинча умумий рад этиш ва душманлик шароитида яшашга мажбур бўлишлари, ўзларини хавф остида ҳис қилишлари, ноаниқ келажак олдида қўрқувни бошдан (айниқса агар шундай бўлиши) кечиришлари (кўпинча ваҳима) намоён бўлади. Экстремистнинг тажовузкорлиги нафақат унинг атрофидаги экстремистик ғояларни баҳам кўрмайдиганларга, балки ўзига ҳам қаратилган бўлиши мумкин, бу, хусусан, ўз жонига қасд қилиш ва ўзига жисмоний зарар етказиш тенденциясида намоён бўлади.

Экстремистик характердаги ҳаракатларни содир этувчи ёшлар экстремистик ташкилотлари (гуруҳлари) иштирокчиларининг шахсини тавсифлашда шуни таъкидлаш керакки, кўпинча бу шахслар:

- мазах қилувчи, мураккаб ва шафқатсиз ҳаракатларни содир этиш, уларнинг экстремистик фаолияти кетма-кет касбий характерга эга бўлиши;
- ўз мақсадларига эришиш учун мақсадли равишда ҳар хил турдаги қурооллар, қўлбола портловчи қурилмалар билан қуроолланиш ва террористик ҳаракатлар содир этиш;

– турли норасмий ёшлар субмаданиятлари, гуруҳлари, ҳаракатлари, уюшмалари (кўпинча тажовузкор), экстремистик хатти-ҳаракатларга мойил бўлган ва экстремистик-миллатчилик ҳаракатларини содир этувчи экстремистлар сафига қўшилиш.

Ёшлар экстремизми бугунги кунда ташкилий тузилмалар, жамоат ва ҳарбий-сиёсий ташкилотлар, тарихий-маданий жамиятлар, сиёсий партиялар ва бирлашмалар, шунингдек, экстремистик тузилмалар мажмуасини ифодалайди; у бир қатор мафкуравий таълимотлар, ижтимоий ва давлат тузумлари ғоялари ва ўзига хос сиёсий ва футурологик концепсияларни бошқаради.

Экстремист шахсини ўрганиш экстремистнинг криминологик ва психологик шахсий турларини аниқлашдан туриб мумкин эмас. Экстремистик ҳаракат иерархиясидаги роли ва тутган ўрни нуқтаи назаридан экстремистнинг тўртта асосий психологик шахсияти мавжуд:

– оддий экстремистик ижрочи (экстремистик ғояларга садоқатли ва экстремистик ҳаракатларда бевосита иштирок этувчи шахс);

– экстремистик ташкилот (гуруҳ) ёки экстремистик жамият раҳбари (раҳбари) (экстремистик ташкилот (гуруҳ) ёки экстремистик жамиятда бошқарув, ташкилий-техник функцияларни бажарувчи ва экстремистик ҳаракатларни содир этган оддий шахслар фаолиятини бевосита мувофиқлаштирувчи шахс);

– етакчи-мафкурачининг (экстремист-мафкурачи) энг яқин мафкуравий ҳамкорлари (ҳамкорлари) “олий” ғоя етакчисининг энг содиқ ва энг яқин хизматкорлари бўлиб, унга ҳар нарсада ёрдам бериб, шахсий ишончидан баҳраманд бўлишади.;

– етакчи-мафкурачи (экстремистик мафкурачи) – ғоявий илҳомлантирувчи, экстремизм тарғиботчиси⁹.

Экстремистнинг энг хавfli криминологик ва психологик шахс тури етакчи-мафкурачи (экстремистик мафкурачи) ҳисобланади, чунки айнан у экстремизмнинг диний, конфессионал, фалсафий, ижтимоий ва ҳоказо асосларини ишлаб чиқади ва ҳозирги ва келажакдаги оддий жиноятчи- экстремистни мафкуравий сингдиришни амалга оширади. Қоидага кўра, етакчи-мафкурачи экстремистик ҳаракатлар содир этишда шахсан иштирок этмайди, балки оддий экстремистик жиноятчиларни уларни содир этишга фаол ундайди, экстремистик хуружларнинг бутун жараёнини назорат қилади, уларнинг натижаларини таҳлил қилади, кўрсатмалар беради, кейинги экстремистик тадбирлар ва бошқалар ҳаракатлар учун хулосалар чиқаради.

Мафкуравий етакчилар (экстремистик мафкурачилар) одатда бошқаларни ишонтиришдаги ажойиб қобилиятлари билан ажралиб туради ва уларнинг мотивatsiяси ўзларининг ҳақлилигига фанатик ишонч ва энг кўп издошлар сонига раҳбарлик қилиш истагига асосланади. Экстремистик ташкилот (гуруҳ) ёки экстремистик жамиятнинг ҳар бир аъзоси ўз сафларининг бирлашишини ва умумий манфаатларга бўйсуншини таъминлаш учун улар оддий экстремистик жиноятчилар онгида муайян шахс, миллат, дин, ижтимоий гуруҳ (ва ҳатто жамият ва давлат) тимсолида маккор ва шафқатсиз душман образини шакллантиради. Бунга кўпинча дунёнинг “қора ва оқ” қарашини яратиш, “бегона бўлган ҳамма нарса” инкор этиш ва “фақат бизники бўлган ва биз қилган ҳамма нарса яхши” тамойилига асосланиб эришилади.

Юқоридагиларни сарҳисоб қилар эканмиз, шуни таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтда қатъий тартиб-интизом ва иерархия билан фаолият юритаётган ёшлар экстремистик ташкилотлари (гуруҳлари) асосан тарқоқ, баъзан ўзларининг псевдомафкуравий позицияларида бир-бирига зид бўлиб, ягона етакчи – етакчи-мафкурачиси (экстремистик-мафкурачи) йўқ. Шу муносабат билан ушбу норасмий ёшлар

⁹ Қаранг.: Родионов А. В. Указ. соч. С. 22.

экстремистик ташкилотлари (гурuhlари) бирлашиб, ягона етакчи – уларнинг илҳомлантирувчи мафкурачиси ва ягона мафкурасини (псевдомафкура) илгари суриши мумкинлиги ҳақида реал таҳдид мавжуд.

INNOVATIVE
ACADEMY